

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY (SCIENCE) FANLARINI STEAM YONDASHUVI ASOSIDA TASHKIL ETISH USULLARI

Zokirova Nafisaxon Nizomjon qizi

Qo'qon universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4-kurs 1.22-guruh talabasi

Madumarova Saodatxon Orifovna

Qo'qon universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi
saodatxon_mo88@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19588433>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvidan foydalanishning ahamiyati, uning ta'lim jarayoniga ta'siri hamda samarali tashkil etish usullari yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalari va mustaqil faoliyatini rivojlantirishda STEAM metodikasining o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, STEAM yondashuvi o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, tabiiy fanlar, innovatsion metodlar, boshlang'ich ta'lim, integratsiya, tajriba, ijodiy fikrlash.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы организации преподавания естественных наук в начальных классах на основе STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Освещается значение данной методики в образовательном процессе, а также её влияние на развитие творческого мышления, самостоятельности и навыков решения проблем у учащихся. Анализ показывает, что использование STEAM-подхода повышает интерес учащихся к естественным наукам и способствует практическому применению знаний.

Ключевые слова: STEAM-образование, естественные науки, инновационные методы, начальное образование, интеграция, эксперимент, творческое мышление.

Annotation. This article discusses methods of organizing the teaching of natural sciences in primary education based on the STEAM approach (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). The importance of this approach in the educational process and its role in developing students' creativity, independence, and problem-solving skills are analyzed. The study shows that the STEAM approach increases students' interest in natural sciences and helps integrate theoretical knowledge with practical activities.

Keywords: STEAM education, natural sciences, innovative methods, primary education, integration, experiment, creative thinking.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va amaliy faoliyatga jalb qilish zarur. Shu nuqtai nazardan, STEAM yondashuvi ta'lim jarayonida samarali metodlardan biri hisoblanadi.

STEAM ta'limi fanlararo integratsiyani ta'minlab, o'quvchilarning bilimlarini amaliy tajribalar orqali mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradilar, balki turli muammolarni hal qiladi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv mashg'ulotlarida STEAM texnologiyalaridan foydalanish va ta'limni texnologiyalashtirishning siyosiy omillarini yoritishda O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risidagi PF-5538 farmonida rahbar va pedagog xodimlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakalarini oshirishning ilg’or mexanizmlarini tatbiq etish yo’li bilan xalq ta’limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy egishdagi jarayonlar mazmunini keltirib o’tish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy ta’limni amaliy ahamiyatini oshirishda STEAM texnologiyasining o’rni katta.

Avvalo, STEAM nima? - degan savolga javob bersak.

STEAM ta’lim texnologiyasi maktab o’quvchilarini yangicha o’qitish metodikasi bo’lib, an’anaviy o’qitish metodikasidan farqli metodika hisoblanadi.

U o’quvchilarni bir vaqtning o’zida 5 ta–fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), tasviriy san’at (Art), matematika (Math) bo’yicha o’qitishga mo’ljallangan. STEAM fan bo’yicha emas, balki mavzular bo’yicha integratsiyalashgan o’qitish tizimidir. STEAM ta’limi deganda amaliy mashg’ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo’llash tushuniladi[1].

STEAM ta’limi fanlararo integratsiyani ta’minlab, o’quvchilarning bilimlarini amaliy tajribalar orqali mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o’quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o’zlashtiradilar, balki turli muammolarni hal qilish, tajribalar o’tkazish va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini ham rivojlantiradilar [2].

STEAM ta’lim tizimida SCIENCE (tabiiy fanlar) ham o’rin olgan bo’lib, o’quvchilarga ta’lim-tarbiya berishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta’lim tizimida pedagogik faoliyat ko’rsatayotgan har bir tabiiy fani o’qituvchilarning diqqat markazida bo’lmog’i lozim. Tabiiy fanlarni o’qitishda o’quvchilarning bilish faoliyatini individual tarzda tashkil etish asosan dars bilan birgalikda darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham foydalaniladi.

Masalan, o’quvchilarning uy vazifasini bajarishida ularga tafovutlab yondoshish imkoniyatlari mavjud.

O’quvchilarga muayyan mavzular bo’yicha crosswordlar tuzish, kuzatish va tajribalar o’tkazish, ma’ruza va referatlar, turli mavzularda o’tkaziladigan tanlovlar uchun materiallar tayyorlash shular jumlasidandir.

Tabiiy fanlarni o’qitishda hamkorlikda o’qitish texnologiyasining barcha metodlaridan, modulli ta’lim texnologiyasining o’quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo’ljallangan modul dasturlaridan foydalanish shular jumlasiga kiradi. Tabiiy fanlari dasrlarida o’quvchilarning bilish faoliyati yalpi o’qitishni individual va kichik guruhlarda ishlash shakllari bilan uyg’unlashtirilganda juda yuqori samara beradi. Hamkorlikda o’qitishning kichik guruhlarda o’qitish metodida yalpi o’qitish kichik guruhlar bilan, "arra" metodida esa, o’quvchilarni avval individual tarzda, so’ngra kichik guruhlarda o’qitish uyg’unlashtirildi. Tabiiy fanlarni o’qitishda ta’lim - tarbiya jarayonida hukmronlik qilayotgan an’anaviy darslarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali takomillashtirish maqsadga muvofiq. Shuni nazarda tutgan holda an’anaviy darslarda hamkorlikda o’qitish texnologiyasining kichik guruhlarda hamkorlikda o’qitish metodidan foydalanish yo’llari ishlab chiqildi. Ushbu metodning qulay tomoni o’qituvchining avval reja asosida ko’rgazmali materiallar yordamida yangi mavzu bayon etiladi, so’ngra o’quvchilarning kichik guruhlarda hamkorlikda mustaqil ishi tashkil etiladi. Tabiiy fanlar o’quv dasturidan o’rin olgan muammoli mavzular muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalangan holda muammoli dars “aqliy

hujum” shaklida o‘rganiladi. Shuningdek, ba’zi mavzular munozarali dars shaklida o‘rganilishi maqsadga muvofiq. Ta’lim jarayonida munozarali darslarning 2 xili: ilmiy munozara darslari va erkin fikrlash darslaridan foydalaniladi. Tabiiy fanlar darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanishning muhim shartli ta’lim-tarbiya jarayonida teskari aloqni amalga oshirish, ya’ni o‘quvchilarning o‘zlashtirilgan bilimlarini nazorat qilish va baholash, ularning javoblaridagi tipik xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini aniqlash, olingan natijalarga muvofiq holda dars ishlanmalariga tegishli o‘zgartirishlar kiritish, ularni takomillashtirish sanaladi. Har bir dars ishlanmalarida o‘quvchilarning o‘zlashtirilgan bilimlarini ikki marta, o‘tgan va yangi mavzu yuzasidan test topshiriqlari vositasida nazorat qilish va baholash nazarda tutiladi. Mazkur nazorat o‘quvchilarning o‘quv faniga bo‘lgan qiziqishlari, bilimlarini muntazam ravishda oshirish, o‘quv materialini ongli o‘zlashtirish va mustahkamlanishiga zamin yaratadi[3].

Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni o‘qitishda STEAM yondashuvi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Fanlararo integratsiya. STEAM metodikasi turli fanlarni o‘zaro bog‘liq holda o‘rganishni nazarda tutadi. Masalan, tabiiy fan darslarida tajribalar o‘tkazish jarayonida matematika, texnologiya va san‘at elementlaridan foydalanish mumkin.

2. Amaliy faoliyatga yo‘naltirish. STEAM ta’limi o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Dars jarayonida tajribalar, kuzatishlar va loyihaviy ishlar tashkil etish orqali o‘quvchilarning bilimlari mustahkamlanadi.

3. Muammoli vaziyatlar yaratish. Dars jarayonida o‘quvchilarga turli muammoli savollar berish orqali ularning mustaqil fikrlashi rivojlantiriladi. Masalan, “Nima uchun o‘simliklar quyosh nuriga muhtoj?” kabi savollar o‘quvchilarni izlanishga undaydi.

4. Loyiha asosida o‘qitish. STEAM yondashuvida loyiha metodi keng qo‘llaniladi. Masalan, o‘quvchilar “Mini issiqxona yaratish”, “Suv aylanishi modeli” kabi kichik loyihalarni bajarishlari mumkin.

5. Tajriba va kuzatishlar. Tabiiy fanlarni o‘qitishda tajribalar o‘tkazish muhim ahamiyatga ega. Oddiy tajribalar orqali o‘quvchilar tabiat hodisalarini yaxshiroq tushunadilar. Masalan: suvning bug‘lanishini kuzatish, o‘simliklarning o‘sishini tajriba orqali o‘rganish, tuproq turlarini solishtirish[4].

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni STEAM yondashuvi asosida tashkil etish o‘quvchilarning bilimini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil izlanishi va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, ta’lim jarayonining samaradorligini oshirib, o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. Shu sababli boshlang‘ich ta’lim jarayonida STEAM metodikasidan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PFRQ-5538-son farmoni. “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2018-yil 10-sentabr. 36-son, 722-modda
2. Мирзакаримова М. М. Замонавий шароитларда умумтаълим фанларини тадбиркорликка йуналтириб уқитиш тизими //Science and Education. - 2020. - Т. 1. - №. 4. - С. 216-222.

3. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Ishmuhamedov R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2019.
5. National Research Council. STEM Integration in Education. – Washington DC, 2014.
6. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. – Virginia, 2008.